

ХОЖА АҲМАД ЯССАВИЙ ШЕЪРИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОН ҲАҚИДАГИ УМУМИНСОНИЙ ҒОЯЛАР ТАДҚИҚИ

Хошимхонов Хондамир Муминович

Самбҳрам университети ходимлар бўлими бошлиғи, ЖДПУ эркин тадқиқотчи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969134>

Аннотация. Ушбу мақолада мутафаккир шоир Хожа Аҳмад Яссавийнинг ҳикматларидаги комил инсон, унинг мақоми, баркамоллик ҳақидаги умуминсоний ғоялари фалсафий нуқтаи назаридан таҳлилга тортилган. Шунингдек, жамиятнинг турли табақа, тоифалари ўртасидаги ўзаро умуминсоний ғоялар, ахлоқий – таълимий фикрлар тадқиқ қилинган.

Аннотация: В данной статье с философской точки зрения анализируются общечеловеческие представления о совершенном человеке, его статусе, совершенстве в мудрости поэта-мыслителя Ходжи Ахмеда Яссави. Также исследовались взаимные общечеловеческие идеи, нравственные и воспитательные мысли между разными классами и категориями общества.

Annotation: In this article, the universal ideas of the perfect man, his status, perfection in the wisdom of the thinker poet Khoja Ahmed Yassavi are analyzed from a philosophical point of view. Also, mutual universal ideas, moral and educational thoughts between different classes and categories of society were researched.

Калит сўзлар: Яссавий, Бобо Мочин, Боқирғоний, Ўзгандий, Худойдод, Насимий, Убайдий, Толстой, фақир, тасаввуф, мутасаввиф, фирқа, қадриятлар, мартаба, хонақоҳ, авлиё, ақл, нафс, шайх, тавҳид, Ҳақ.

Ключевые слова: Яссави, Баба Мочин, Бакыргани, Озганди, Худойдад, Насими, Убайди, Толстой, фақир, мистика, мистика, секта, ценности, карьера, хозяйство, святой, разум, самость, шейх, монотеизм, Истина.

Key words: Yassavi, Baba Mochin, Bakyrangani, Ozgandi, Khudoidad, Nasimi, Ubaydi, Tolstoy, poor, mysticism, mysticism, sect, values, career, household, saint, mind, self, sheikh, monotheism, Truth.

Хожа Аҳмад Яссавий асос солган тариқат таълим – тарбия муассасасидир. Тариқат маросим ва тамойиллари инсонни баркамол бир мусулмон бўлишини мақсад қилиб қўйган. Тасаввуфда комилликка эришмоқнинг қатъий шартини – инсон ўзининг ҳолу ҳаракатларида Муҳаммад алайҳиссаломни ўзи учун ўрнак шахс деб билишидир.

Яссавий дунё ўткинчи эканлиги, қилинган барча яхши ва ёмон ишларнинг, алабатта, ёдга олиниши ва у инсон ҳаёти мазмунини ташкил этиши, қиёматда инсон уларнинг ҳар бирига муносиб жавоб олишини ўз қарашларида изоҳлаб ўтади. Хожа Аҳмад Яссавий қайси юртда маънавий қадриятларга, адолатга эътибор берилмаса, бунда ғофил ва мунофиқ бандаларнинг баланд мартаба ва мавқеларга кўтарилиши учун кенг йўл очилади, деб эътироф этади. Шундай ҳалқда “шахс камолотига” ҳам путур етади, комил инсонни тарбиялаш учун тўсиқлар қўйилади. Ушбу салбий иллатлардан Хожа Аҳмад Яссавийчалик ҳеч бир мутасаввиф азоб – уқубат чеккан бўлмаса керак. Шу сабабдан ҳам у: “Дуо қилинг нодонларни юзин кўрмай”, деб халққа илтижолар қилади.

Аҳмад Яссавий ижодий фаолиятининг ҳикматларини, фикр – мулоҳазаларини туркий қўшиқларга яқин содда ва халқчил шеърлар ёза бошлайди. Унинг шеърӣ ҳикматларида бу ёруғ оламда инсоният мавжуд бўлгандан буён тарихий ҳақиқатлар, турли хил афсона ва ривоятлар, таниқли ислом уламолари ва арбоблари, диний – фалсафӣ фирқалар назариётчиларининг ҳаёти, турмуш тарзи, маънавий баркамоллик йўлидаги амал ҳамда русумлари ғоят нафис, тадрижий равишда намоён бўлади.¹

“Девони ҳикмат” руҳонийлар ва мутасаввифлар томонидан зўр бериб тарғиб қилинди. У асрлар давомида халқ оммасининг онгини дин ва тасаввуф ақидалари билан заҳарлаб келди.

Яссавия ёки жаҳрия тариқати турли даврларда ва турли жойларда Аҳмад Яссавийнинг кўплаб шогирдлари ва мухлислари томонидан давом эттирилди. Сулаймон Боқирғоний, Бобо Мочин, Шамсиддин Ўзгандий, Худойдод, Қул Насимий, Убайдий ва бошқа реакцион шоирлар “Девони ҳикмат”нинг изидан бориб, мистика ва аскетизмни тарғиб қилувчи асарлар яратдилар.

Аҳмад Яссавийнинг шогирди ва издошларидан бири Сулаймон Боқирғонийдир. (1186 йилда Хоразмнинг Боқирғон қишлоғида вафот этган²) Сулаймон Боқирғонийнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида жуда кўп афсона ва ривоятлар яратилган. Сулаймон Боқирғоний (у Ҳаким ота номи билан ҳам юритилган) Аҳмад Яссавийга эргашиб, реакцион шеърлар яратган. (Шеърлари “Боқирғон китоби” номи билан тўплам қилинган).

“Боқирғон китоби”даги шеърлар ғояси, услуби ва тили жиҳатидан Аҳмад Яссавий шеърларига шунчалик яқин ва монандки, баъзан уларни бир – биридан ажратиш ҳам амри маҳолдир.³

Диний – мистик адабиёт ҳам, дин ва тасаввуфнинг ўзи каби, меҳнаткаш омманинг, инсон тафаккури ва маданият тараққиётининг ашаддий душмани эди. Меҳнаткаш оммани кулларча тобеликда саклашдан, жаҳолат остида қолдиришдан манфаатдор бўлган феодал – клерикал доиралар Аҳмад Яссавий ва Сулаймон Боқирғонийга ўхшаш мистик шоирларнинг асарларини зўр бериб тарғиб қилар, уларни авлиёлаштириб афсона ва ривоятлар яратар, хонақоҳларни ва “муқаддас” мазор ҳамда қадам жойларни кўпайтирар эдилар.⁴ (Мана сизга XX аср шўро тузуми мафқураси даврида Яссавий ижодига муносабат.)

Академик И.М.Мўминов “Мирзо Бедилнинг фалсафӣ қарашлари” номли асарида сўфизмининг Мовароуннаҳрда XI асрнинг иккинчи ярми ва XII асрнинг бошларида ёйила бошлаганини, бунда Юсуф Ҳамадоний ва унинг шогирдларидан Хожа Абдулхолиқ Гиждувоний, Хожа Аҳмад Яссавий кабиларнинг хизмати катта бўлганини ёзади.⁵ Ҳамадонийнинг ўзи этикдўз косиб, унинг асосий ғоялари меҳнаткаш халқ оммаси мафқурасига анча яқин эди. У касб – ҳунар эгаллашга, меҳнат қилишга, дунёни

¹ Саифназаров И.С. Яссавий мероси туркий халқлар маънавий ҳамжиҳатлигини таъминловчи омил сифатида. Заҳириддин Муҳаммад номидаги Андижон Давлат университети. Илмий хабарнома. 2023/3 (71). Андижон.Б.:10.

² Боқирғон қишлоғида унинг номи билан аталувчи макбара ҳозир ҳам бор.

³ Маллаев Натан. Ўзбек адабиёти тарихи. –Т.: “Ўқитувчи”. 1965. –Б. 194.

⁴ Ўша манба. Б.:195.

⁵ И.М. Муминов, Философские взгляды Мирзы Бедия, Ташкент, Изд –во АН УзССР, стр. 14-15.

кўриш ва билишга, одамлар орасида бўлишга, лекин ҳар қадамда Худони эсда тутишга, ҳар бир олинган нафас учун Худога миннатдорчилик билдиришга чақирад эди.

Маълумки, инсон борлиқ тартиботида бошқа яратилардан энг кейинда туради. Дастлаб “Ақли аввал” яралган. Сўнг ўн Ақл, фалакларнинг нафси, Арш, Курси, бошқа бир қанча жисмлар билан бирга тўрт унсур, маволиди малоса (маъдан – наботот – ҳайвонот) бино этилган. Мана шулардан кейин, яъни охирда инсон яратилган. Яратилиш эътибори билан инсон гарчи ҳамма нарсадан кейинда бўлса – да, моҳият, салоҳият жиҳатидан баридан олдинда – юксакда туради. Зеро, инсон – оламнинг руҳи, олам гўзалликларининг меҳвари. Комиллик унинг матлаби ва энг олий шон – шараф даражаси эрур. Мавжуд бу оламда Аллоҳ комил инсон воситасида тажаллий айлайди. Комиллик нури йўқолса, оламни зулмат қоплагай. Бу ҳақида Шайх Акбар мана нима дейди: “Аллоҳ Таоло оламни омон сақлаш учун Одамни ўзига халифа қилди. Ичида комил инсон мавжуд бўлгани қадар олам ҳам муҳофазада бўлунур. Инсони комил шу хазинадан ажралиб охиратга кўчиши ҳамон кўк қулашга, юлдузлар сочилишга, қуёш сўнишга бошлар” демак, бундай маънавий ҳокимлик ва муҳофизлик инсон зиммасига бениҳоя улкан масъулият юклатди.⁶ Комил инсон – бир идеал, барча дунёвий ва илоҳий билимларни эгаллаган, руҳи Мутлақ руҳга туташ, файзу кароматдан сероб, сийрату сурати саранжом, қалби эзгу туйғуларга лиммо – лим покиза зот, Навоий тили билан айтганда:

*Фонийвашеки, ҳам сўзидур пок, ҳам ўзи,
Хуш давлат ул кишигаки, тушгай анинг кўзи.⁷*

Тасаввуф аҳли сиғинган идеал – Комил инсон аслида халқ идеали, адабиёт идеали эди. Бу ҳаётбахш таълимотнинг пешволари яратган асарлар, сўфиёна руҳдаги шеърлар дostonларни мутолаа қилар эканмиз, ёруғликнинг зулмга, хайрнинг шаррга, файзу камолнинг нуқсу ноқислик, калтафаҳмлик ва нодонликка қарши омонсиз жангига гувоҳ бўламиз.⁸

Фақир (“қашшоқлик”). Дастлаб бу – ўзини ихтиёрий тарзда муҳтожликка маҳкум этиш, қашшоқ яшашга онт ичиш, муттасил тийилиш натижаси ўлароқ, дунёвий ноз – неъматлардан бош тортишдир. Кейинчалик бу тушунча ҳам идеаллаштирилади. Пайғамбарга келган оят (“Фақирлик – фахрим”)га кўра, фақир нафақат моддий муҳтожлик, балки ўзининг қашшоқлигини Худо олдида тан олиш, яъни Худо томонидан берилмаган нарсдан, шу жумладан, руҳий ҳолатлардан бошқа нарсанинг йўқлигини эътироф этиш тарзида тушунилади.⁹ Шайхлар кейинги даврларда ҳам шундай қилишган ва кўпинча, дунёвий лирика сифатида яратилган, жўн севгини кўйлаган, тегишли тарзда изоҳланган ишқий шеърлардан фойдаланганлар, деб ўйлашга асос бор. Ғазолий сомеъ учун айнан ишқий ашула керак бўлганлигини кўп таъкидлайди.¹⁰

Ҳақдан қочганлардан қочиш. Ҳамма гап ана шунда. Ҳақдан қочганлар – имонсизлар, ножинслар, каззоблар, фирибгарлар. Ҳақдан тонганлардан тониш эса

⁶ Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. –Т.: “Мовароуннаҳр”, 2004, -Б. 8-9.

⁷ Муаллиф – тузувчи: Жўраев З. Ғойиблар хайлидан ёнган чироқлар. –Т.: “Ўзбекистон”, 1994. –Б. 56-57.

⁸ Ўша манба. Б.:58.

⁹ Бертельс Е.Э. Сўфизм ва тасаввуф адабиёти. –Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2005. –Б.: 64.

¹⁰ Ўша сар. Б.:84.

тасаввуф аҳлининг имонидир. Шоир олтмиш уч ёшга кирганида ўз хонақосининг бир бурчагида ер ости ҳужра ясаб, энди менга ер юзида яшаш ҳаром деб шу ҳужрага кириб кетади. “Девони ҳикмат”даги бир туркум шеърларида бу узлатнинг сабаблари тушунтирилади. Бу сабаблардан бири – Расули акрамга муҳаббат, сидқу садоқат ибрати бўлса, иккинчиси нодон ва ножинслар, Худобеҳабарлардан қочиш эди:

*Ер остига қочиб кирдим нодонлардан,
Доно топмай ер остига кирдим мано.*

Хуллас, тарки дунёчиликни ижтимоий зарарли ҳодиса деб билиш у қадар тўғри эмас. Буни ошиқ қалбнинг эҳтиёжи деб қараш лозим. Одамлар тарки дунё қилган чин сўфийларга қараб ибрат олганлар, яхшилик қилиш, меҳру шафқат кўрсатиш, Худодан қўрқиш ҳисси пайдо бўлган.¹¹

Аҳмад Яссавий шеърляти энг халқчил ва халқсевар, ҳақсевар шеърлятдир. Унинг ғоялари инсоният қозонган энг ардоқли ғоялар қаторида абадий яшаб келаверади.¹² “Ҳақ йўлига кириб бўлмас, пок бўлмасанг” деб ҳисоблаган шоир одамларни Ҳақдан қўрқиш ва унга сиғинишга чақиради. Подшо ҳам, гадо ҳам Аллоҳнинг амрига қулоқ солишини ва ундан сабоқ олишини маслаҳат беради. Дардли ва ҳоксор кишини, Аллоҳ суяди, деб ўгит бераркан, бундай кишилар парвардигорининг суйган қулларидир. Ориф кишилар ҳақиқатгўй ва илмли бўладилар, деб билади, мавҳумликдан қочади, Тангри борлигига иймон келтириб, умр ўтказади ва Ҳақ номидан сўзлайди, чунки унинг қуроли Аллоҳнинг Қуръонидир:

*Ҳақ деяжак нафаси Ҳақдин келур,
Сўйлаяжак сўзлари Қуръон бўлур.*

Аҳмад Яссавий шеърляти фалсафага бой. Шеърлятидаги қофиялар эса, туркий халқлар диний қўшиқларидан илҳом олиб, ёзилганлиги маълум. Унинг шеърляти юқори даражадаги донишмандлик руҳи билан йўғрилгандир. Шу пайтгача бизнинг мафкуравий адабиётимиз уни “Ўта реакцион ва диний мистик шоир” деб, тарғиб этиб келди. Ҳатто, унинг шеърлятини холис таҳлил этмай, ақидапарастларча ерга уриб, ундан кир ахтаришга уриниб келди, ижоди панд – насиҳатдан бошқа нарса эмас, дея камситилди. Афсуски, ҳукмрон шўро мафкураси тайзиқи остида йирик адабиётшунос ва файласуф олимларимиз, Иброҳим Мўминов, Воҳид Зоҳидов, Содирхон Эркиновлар ҳам ўз даврида Яссавийни чуқур таҳлил этмасдан туриб, унинг ижодини бир ёқлама, нохолис баҳоладилар. Адабиётшунос – олим Иброҳим Ҳаққулов айтганидек, Яссавий – жамиятнинг фарзанди, барча Аллоҳга чин эътиқоди билан сиғингани каби Ҳофиз ва Саъдий ҳам, Навоий ва Бобур ҳам худди Яссавийдек Аллоҳга сиғинганлар!¹³

Аслида, тасаввуф таълимотида ҳалол меҳнат қилиб пок луқма истеъмол қилиш, бировларга юк бўлмаслик, балки бошқаларга ёрдам бериш ташвиқ қилинади. Шу жиҳатдан қай бир тариқат аҳлининг шахсий ҳаётига назар ташласак, ҳар бирининг муайян касбу кори бўлган, ўз қўли билан ҳалол меҳнат қилиб, умр кечирган. Аттор, Нассож, Ҳаллож, Сиккий, Ҳаддод, Кулол, Нақшбанд каби номлар эгаларининг маълум хунар билан банд бўлишганини билдиради. Ҳатто подшолар уларга ҳадя сифатида

¹¹ Комилов Н. Тавҳид асрори. Иккинчи китоб. –Т.: Ғафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат ҳамда “Ўзбекистон” нашриётлари. 1999, - Б. 79.

¹² Ўша манба. Б.:80.

¹³ Ҳошимхонов М ва бошқ. Нур Шарқандир. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2003. –Б. 82.

жўнатган олтинларни ўзларига олмай фақирларга, илму толибларга тарқатар эканлар. Шу жиҳатдан нафақат Яссавий, балки Нақшбанд, Кубро, Навоий каби умуминсоний қадриятларни куйлаган кўплаб мутафаккирларнинг асарлари ҳамда ўзларининг шахсий ҳаётлари бугунги насл учун ибрат олса арзийдиган намуна обидаларидир. Уларнинг инсонпарвар эканликлари, инсонни улуғловчи халқчил фикрлари асарларида акс этиб туради.¹⁴

Хожа Аҳмад Яссавий туркий адабиётда ҳикмат жанрининг асосчиси ҳам ҳисобланади. У “ўз она тилини илк бора тариқат тили мақомига кўтарди. Уни араб ва форс тасаввуф тили даврасига қўшди”¹⁵

Аҳмад Яссавий одамларни эзгу инсоний фазилатлар йўлида тарбиялаш мумкин, деган ғояни олға суради. У инсон маънавий пок бўлиши лозим, дейди. Шунга ўхшаш фалсафани рус ёзувчиси Л.Н.Толстой ҳам ўз вақтида ташвиқ этган эди. Аҳмад Яссавийча, инсон маънавий пок бўлиши учун ўз нафсини енгиши керак. Чунки нафс – шайтондир. У одамнинг ичида бўлади ва уни фақат ёмонликка йўллайди:

*Золимларни шиква қилма, золим ўзунг,
Хўйинг риё, таъсир қилмас халққа сўзунг.
Дунё молин тўла бердим, тўймас кўзунг,
Хорисларни сажин ичра солдим мано.*

Хожа Аҳмад Яссавий меҳнаткаш халқ тарафида турган файласуф шоир эди. У ўз ҳикматларини халқ манфаатларини кўзлаб ёзди.¹⁶ Яссавий камолотга фақатгина севги ва ишқ орқали эришиш мумкинлигини таъкидлайди. Унга кўра ошиқ комил инсондир. Ошиқнинг сифатлари:

*Манманликдан воз кечиш;
Бошқаларга ғамхўр бўлиш;
Қаноаткор бўлиш;
Ўзгаларга яхшилик қилиш;
Ҳеч қачон умидсиз бўлмаслик;
Беҳуда ишларга вақт сарфламаслик;
Ёлғон сўзламаслик;*

Яссавий йўқсил ва ғарибларга ёрдам қилиш – комиллик белгиси эканини айтади. Аллоҳ расулининг фақирларга яхшилик қилганини ўрнак қилиб:

*Қайда кўрсанг кўнгли синуқ малҳам бўлғил,
Ондоғ мазлум йўлда қолса ҳамдам бўлғил.
Рўзи маҳшар даргоҳига маҳрам бўлғил,
Моуманлик халойиқдан кечтим мано.
Ғариб, фақир, етимларни Расул сўрди,
Ўшал туни Меърож чиқиб дийдор кўрди.
Қойтиб тушуб ғариб етим излаб юрди,
Ғарибларни изин излаб туштим мано.*

¹⁴ Маҳмуд Ассад Жўшон. Хожа Аҳмад Яссавий ҳазратлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б.19.

¹⁵ Ҳаққул И. Яссавийшунослик: ўтмиш, бугун ва истиқбол// Хожа Аҳмад Яссавий: ҳаёти ва анъаналари. 3-бет.

¹⁶ Салоҳий И. Эзгу сўз қудрати. Самарқанд, Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат университети, 2004. – Б. 46.

Яссавий асос солган тариқат бир жиҳатдан таълим – тарбия муассасасидир. Тариқат маросим ва тамойиллари инсонни баркамол бир мусулмон бўлишини мақсад қилиб қўйган. Исломи тарихига назар ташлайдиган бўлсак, тасаввуф тариқатлари халқ оммасининг исломни англаган ҳолда ҳаётга тадбиқ этиши ва моддий – маънавий жиҳатдан тараққий қилиши учун шароит ҳозирлаган муассасалар сифатида фаолият кўрсатиб келган.¹⁷

Тасаввуфда комилликка эришмоқнинг қатъий шарт – солиқ ўзининг ҳолу ҳаракатларида Муҳаммад алайҳиссаломни ўзи учун ўрнатган шахс деб билишидир. Бу хусус Қуръони Каримда ушбу оят билан тасдиқланган: “Таҳқиқ, бордур сизлар учун, яъни, ул киши учунки, Худодин ва қиёмат кунининг кўрқур ва Худони кўп ёд қилур, расулуллоҳ таълимларидин яхши намуна (олиб). (... алар учун буюк пайғамбаримизнинг зоти баракалик маъданлари ҳаммадин улуғ намунадир, лозимдурки, алар ҳар бир ҳаракат ва сукунатларида ул жаноб изларида юрсинлар” (Аҳзоб, 33-21). Унинг ҳаёти ҳар қандай ифрот ва тафритдан узоқдир. Ҳазрати пайғамбар Қуръони каримни энг яхши англаган ва яшаган инсон, мусулмон ва сўфийлар ибрат олган комиллик тимсоли эди.¹⁸

*Саккизимда саккиз ёндин йўл очилди,
Ҳикмат айт деб бошларимга нур сочилди.
Биҳамдиллоҳ пири муғон май ичурди,
Ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга.*

Йўл – Аллоҳга элтувчи ҳар нарсанинг рамзий номидир. Аллоҳга олиб боровчи йўллар сон – саноқсиздир. Ҳикматда йўлнинг саккизта экани, бу йўллар элтадиган саккиз жаннатни кўрсатмоқ учундир. Пири муғон тасаввуфда Муҳаммад (с.а.в)дир. Ишқ шаробини узатувчи ҳақиқий комил муршидга ҳам пири муғон дейилади. Май ичмоқ, ишқнинг ёлиб келишини англатади. Бу ҳолда Яссавий Аллоҳ ризоси (саккиз жаннат)га элтувчи йўлга киради, нурларга етишади. Бу илҳомий билим, унинг ботиний таваллудга ва маънавий портлашга ноил бўлганини билдиради. Бу неъматга эришган киши ҳикмат – ла сўзлай бошлайди. Демак, Яссавий ишқ шаробини тотган ва Парвардигорга бўлган иштиёқи тобора ортган.¹⁹

Тўққиз ёшида:

*Тўққизумда тўлғонмадим тўғри йўлга,
Табаррук деб олиб юрди қўлдин қўлга.
Қувонмадим бу сўзларга қочдим чўлга,
Ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга.*

Тўққиз ёшда Яссавий ҳали ҳам ўзини ноқис кўради ва буни тўғри йўлга кирмаганлигидан деб билади. Бу тасаввуфий сулукда маҳвият, тавозе, ўзини ҳақир ва қадрсиз деб билишдир. Бир киши ўзини комил деб билса, унинг учун маънан илгарилаш йўлида мақсад қолмайди. Аммо ўзини ноқис деб билса, бу – унинг учун ҳануз эришажак комиллик даражалари борлигини билдиради. Энг мукамал борлиқ – Аллоҳдир. Ҳеч бир инсон Аллоҳ бўлолмаслигини тасаввур қилиб бўлмаганидек, бирон

¹⁷ Ориф Эрсой. Яссавийнинг ижтимоий ҳаёт ҳақидаги қарашлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б. 58-59.

¹⁸ Адҳам Жабажиўгли. Аҳмад Яссавий ва тасаввуфий қарашлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001. –Б. 93.

¹⁹ Ўша манба. Б.: 97.

шахнинг мутлақ камолотга эришганлигидан сўз очиши телбаликдан бошқа нарса эмас. Инсон комиллик йўлида давомли илгарилаб боради. Аммо бу йўлнинг ниҳояси йўқ. Яссавийдаги ўзини нуқсонли деб билиш ҳолининг таянч нуқтаси ҳам ана шу.²⁰

Турк олими Адҳам Жабажиўғли мутафаккир тасаввуфий ғояларини таҳлил этиб ёзади: Шайхимиз Парвардигоридан ҳожат сўрар экан, ҳақиқий сўфий ўлароқ Аллоҳдан бошқасига эҳтиёж сезмайди. Фикримизча, унинг тилаги Ҳақнинг хушнудлигини қозонмоқ эди. У комил инсон бўлишига қарамай, ўзини ҳали ҳам нафси тарбияланмаган, хато қилувчи ва қусурли деб билиб, тавба қилмоқда.²¹

Тасаввуфда эътиборий саналган вужуд (инсон вужуди) Жаноби Ҳақнинг мутлақ вужудининг латофатдан касофатга (қаттиқликка), айниятдан ғайриятга таназзулидан юзага келган. Камол эса шаҳодат оламида зуҳур этган инсони комилнинг вужуди ила пайдо бўлган. Инсони комил бу халифатуллоҳ (Муҳаммад алайҳиссалом ва авлиёуллоҳи киромдир). Комил инсон илоҳий исмларнинг жами бўлган Аллоҳ исмининг мазҳаридир. Қолган махлуқотда ноқислик мавжуд. Исмларнинг барчаси жам бўлган марказ инсон (комил инсон)дир. Малаклар ҳам мисол оламидагилар ҳам, жамодотда, ҳайвонотда ҳам ноқислик бор. Инсони комил мукамалдир.

References:

1. Саифназаров И.С. Яссавий мероси туркий халқлар маънавий ҳамжиҳатлигини таъминловчи омил сифатида. Заҳириддин Муҳаммад номидаги Андижон Давлат университети. Илмий хабарнома. 2023/3 (71). Андижон.
2. Маллаев Натан. Ўзбек адабиёти тарихи. –Т.: “Ўқитувчи”. 1965.
3. И.М. Муминов, Философские взгляды Мирзы Бедиля, Ташкент, Изд –во АН УзССР.
4. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. –Т.: “Мовароуннаҳр”, 2004
5. Муаллиф – тузувчи: Жўраев З. Ғойиблар хайлидан ёнган чироқлар. –Т.: “Ўзбекистон”, 1994.
6. Бертельс Е.Э. Сўфизм ва тасаввуф адабиёти. –Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2005.
7. Комилов Н. Тавҳид асрори. Иккинчи китоб. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат ҳамда “Ўзбекистон” нашриётлари.1999
8. Ҳошимхонов М ва бошқ. Нур Шарқдандир. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2003. –Б. Маҳмуд Асъад Жўшон. Хожа Аҳмад Яссавий ҳазратлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.
9. Ҳаққул И. Яссавийшунослик: ўтмиш, бугун ва истиқбол// Хожа Аҳмад Яссавий: ҳаёти ва анъаналари.
10. Салоҳий И. Эзгу сўз қудрати. Самарқанд, Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат университети, 2004.
11. Ориф Эрсой. Яссавийнинг ижтимоий ҳаёт ҳақидаги қарашлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.

²⁰ Ўша манба.Б.: 97.

²¹ Ўша манба.Б.: 113.

12. Адҳам Жабажиўғли. Аҳмад Яссавий ва тасаввуфий қарашлари. Тўплам. Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти, ижоди ва анъаналари. –Т: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти. 2001.

INNOVATIVE
ACADEMY